

Сведения об авторах

Крыжановский Сергей Петрович – д.м.н., главный врач, Медицинское объединение ДВО РАН, тел.: 8(423)231-33-25; e-mail: priemmodvoran@mail.ru;

Богданович Лариса Николаевна – д.б.н., врач КЛД высшей категории, заместитель главного врача по научной работе Медицинского объединения ДВО РАН, тел. 8(985) 851-25-92, e-mail: lnbogd@mail.ru;

Кнышова Вера Васильевна – к.м.н., врач терапевт высшей категории ЛИМБИИТ, МО ДВО РАН; с.н.с. лаборатории восстановительного лечения, Владивостокский филиал ФГБНУ «ДНЦ ФПД» – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, тел.: 8(423) 278-82-05; e-mail: v.knyshova@mail.ru;

Персиянова Елена Викторовна – к.б.н., зав. ЛИМБИИТ, МО ДВО РАН; с.н.с. лаборатории иммунологии, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: helen-pers@yandex.ru;

Запорожец Татьяна Станиславовна – д.м.н., начальник научно-исследовательского отдела, МО ДВО РАН; зам. директора по науке «НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: niim_vl@mail.ru;

Звягинцева Татьяна Николаевна – д.х.н., профессор лаборатории химии ферментов, ТИБОХ ДВО РАН, тел. (423) 231-07-05; e-mail: zvyag@piboc.dvo.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 616.7; 615.832

doi: 10.5281/zenodo.817835

Е.Ю. Ришко, М.П. Распевина, Е.Н. Ершова, Н.В. Сергеева, Л.Н. Богданович

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СКЕЛЕТНО-МЫШЕЧНОЙ БОЛЬЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДИКИ ЛОКАЛЬНОЙ КРИОТЕРАПИИ

Медицинское объединение ДВО РАН, Владивосток

Разработана медицинская технология реабилитации пациентов со скелетно-мышечной болью с использованием локальной криотерапии (в режиме монотерапии); установлен обезболивающий и противовоспалительный эффекты терапии; зарегистрировано улучшение общего самочувствия, настроения, нормализация сна пациентов. Осложнений и нежелательных эффектов при использовании метода локальной криотерапии не выявлено.

Ключевые слова: скелетно-мышечная боль, криотерапия, медицинская реабилитация.

E.Yu. Rishko, M.P. Raspevina, E.N. Ershova, N.V. Sergeeva, L.N. Bogdanovich

MEDICAL REHABILITATION OF PATIENTS WITH MUSCULOSKELETAL PAIN USING THE METHODS OF LOCAL CRYOTHERAPY

Medical Association FEB RAS, Vladivostok, Russia

Developed medical technology for the rehabilitation of patients with musculoskeletal pain with the use of local cryotherapy (as monotherapy) has analgesic and anti-inflammatory effects of therapy; was improved overall health, mood, improved sleep patients. Complications and undesirable effects when using the method of local cryotherapy is not revealed.

Keywords: musculoskeletal pain, cryotherapy, medical rehabilitation.

Введение

Заболевания, проявляющиеся развитием скелетно-мышечной боли (СМБ), являются одной из актуальных медицинских и социальных проблем, ввиду их большой распространенности, хронического прогрессирующего течения, высокого уровня инвалидности и снижения качества жизни [1, 2]. Восстановительная медицина на современном этапе развития характеризуется постоянно усиливающимся вниманием к физическим методам лечения, что обусловлено значительными социально-экономическими затратами на медикаментозную терапию и реабилитацию, «агрессивностью» ле-

карственных препаратов, развитием аллергических реакций и т.д. [3].

Среди физических методов лечения особый интерес представляет воздействие низкими температурами – криотерапия (КТ). Многочисленные российские и международные исследования выделяют основные клинические эффекты криотерапии: противоболевой, противовоспалительный, иммуномодулирующий, противоотечный, репаративный, миорелаксирующий, антидепрессивный, омолаживающий. КТ (при условии правильного применения) не имеет побочных эффектов, не связана с болью, дискомфортом, приемом каких-либо синтетических препаратов, раз-

рушающих организм [4–6]. Несмотря на это, большое число авторов считают эффективность некоторых физических методов лечения (физиотерапии) сомнительной. Таким образом, изучение влияния холода на организм остается актуальным.

Цель исследования: оценить эффективность метода локальной криотерапии (в режиме монотерапии) в реабилитации пациентов со скелетно-мышечной болью.

Материалы и методы

Исследования проводились в контролируемых условиях стационара неврологического отделения под наблюдением врача-невролога. В группу наблюдения вошли пациенты ($n=10$, средний возраст $41,3 \pm 2,5$ года, женского пола), испытывающие регулярные спортивные нагрузки (3–5 раз в неделю). Пациенты были включены в группы после добровольного подписания информированного согласия в соответствии со стандартами Хельсинкской декларации (2008). Материалом исследования являлись данные индивидуальных карт пациентов (данные объективного статуса, электрокардиографии (ЭКГ), рентгенологического обследования в 2-х проекциях) и биологический материал (сыворотка, плазма крови и моча). Всем пациентам в ходе обследования проводили клинические лабораторные исследования (клинический, биохимический анализы крови – альбумин, АЛТ, АСТ, глюкоза, общий белок, креатинин, мочевины, СРБ, ревматоидный фактор, кальций и общий анализ мочи) унифицированными методами по прилагаемым к наборам инструкциям. Оценка выраженности болевого синдрома и эффективности реабилитационных мероприятий проводилась по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) [7, 8].

Для локальной криотерапии (ЛКТ) использовали аппарат «Холод-01». Продолжительность ежедневно проводимых воздействий на одну зону составила 10–20 мин в зависимости от площади поражения, общая продолжительность процедуры до 30 мин. Кратность процедур один раз в день ежедневно в фиксированное время. Курс лечения – 10 процедур. Процедуры выполняли при помощи стабильной методики с использованием охлажденной головки. Оценка безопасности и переносимости ЛКТ проводилась по результатам клинических и лабораторных показателей.

Статистический анализ результатов проводили с помощью пакета статистических программ «Statistica 6.1», с использованием методов описательной статистики.

Результаты и обсуждение

До начала терапии у пациентов со СМБ выявлены характерные начальные изменения в суставах нижних конечностей R 1 стадии при отсутствии жалоб на боли в позвоночнике. Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивали по результатам ЭКГ. У 4 пациентов (40%) группы регистрировались нормальные показатели элементов ЭКГ, у 3

(30%) зафиксирована брадикардия, у остальных выявлена неполная блокада ножек пучка Гиса. Показатели САД – $110,26 \pm 3,27$ мм.рт.ст., ДАД – $74,49 \pm 2,51$ мм.рт.ст. Пациенты отмечали умеренную боль (значения среднего суммарного балла по шкале ВАШ $2,5 \pm 0,18$). Гематологические и биохимические показатели не выходили за рамки референсных значений, показатели общего анализа мочи были в пределах физиологической нормы.

После проведенного курса лечения пациенты отметили улучшение общего самочувствия, настроения и нормализацию сна. Показатели элементов ЭКГ у всех пациентов значимо не изменились. Лечебный эффект выражался в уменьшении или купировании болевого синдрома, локальной отечности в области сустава, увеличении объема движений в позвоночнике или суставах, уменьшении ощущения «хруста» в суставах. На 3–4 процедуре криотерапии все пациенты отмечали умеренные боли (ВАШ $3,6 \pm 0,22$, $p < 0,01$ от исходного значения), не требовавшее дополнительного обезболивания, которое купировалось при дальнейшем лечении ЛКТ. К концу курса ЛКТ был достигнут хороший анальгетический эффект, ВАШ $0,94 \pm 0,01$, $p < 0,01$ от исходных значений ($0,9–1,0$ балл, соответствует легкому болевому синдрому). Уменьшение интенсивности болевого синдрома позволило пациентам выполнять физические упражнения уже после 5–7 процедуры.

Значимых изменений показателей гематологического статуса по сравнению с таковыми до начала лечения не выявлено, за исключением увеличения у пациентов показателя СОЭ (от $4,7$ мм/час до $7,1$ мм/час, $p < 0,05$), который оставался в пределах нормальных значений метода. Средние значения биохимических показателей сохранялись в диапазоне референсных значений.

Все пациенты прошли полный курс лечения и хорошо переносили предложенную схему лечения, процедуру ЛКТ характеризовали как комфортную. Осложнений и нежелательных побочных эффектов (боль, зуд, покалывание, парестезии, отек, резкое покраснение кожи) при использовании метода не было зарегистрировано.

Заключение

Результаты выполненной работы позволяют рекомендовать метод ЛКТ в клинической практике при реабилитации пациентов со СМБ, как эффективную и безопасную лечебную процедуру. В результате терапии достоверно уменьшается интенсивность болевого синдрома, что позволяет пациентам использовать лечебную гимнастику, способствующую улучшению функции опорно-двигательного аппарата. Процедура ЛКТ эффективна в монотерапии. ЛКТ представляет собой недорогой и клинически эффективный метод физической терапии. ЛКТ не вызывает клинически и гемодинамически значи-

мых изменений основных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы, что делает ее безопасной для пациентов. Применение ЛКТ позволяет своевременно купировать скелетно-мышечную боль и может успешно применяться у пациентов с лекарственной непереносимостью.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гришина, Л.П. Результаты переосвидетельствования инвалидов с различной патологией опорно-двигательной системы после консервативного или хирургического лечения // *Медико-социальные проблемы инвалидности*. 2011; 2: 68–70.

2. Болтенко, Ж.В., Чикинова Ж.В. Анализ показателей первичной инвалидности вследствие болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани в РФ // *Вестник Всероссийского общества специали-*

стов по медико-социальной экспертизе, реабилитации и реабилитационной индустрии. 2015; 1: 38–42.

3. Пономаренко Г.Н. Физические методы лечения 4-е изд. перераб. – СПб: ВМедА; 2011; – 320 с.

4. Общая и локальная воздушная криотерапия. Под ред. В.В. Портнова. – М: 2005; – 36 с.

5. Назаренко Г.И., Героева И.Б., Глушков В.П., Сайковская Т.В. Повышение качества жизни больных ревматоидным артритом методом общей воздушной криотерапии // *Физиотерапевт*. 2008; 3: 47–48.

6. Купеев Ч.Т., Горячева Н.Я., Торбин О.Н. Криотерапия в современном аспекте санаторно-курортного лечения для реабилитации работников производственной сферы // *Физиотерапия, бальнеология и реабилитация*. 2015; 3: 25–28.

7. Гвозденко Т.А., Черпак Н.А., Кривелевич Е.Б. Реабилитация и восстановительное лечение в учреждениях здравоохранения Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2013; 51(1): 7–12.

8. Huskisson E.C. Measurement of pain. *Lancet*. 1974, 2: 1127–31.

Сведения об авторах

Ришко Елена Юрьевна, к.м.н., врач невролог высшей категории, заведующая отделением медицинской реабилитации и диспансеризации ученых Медицинского объединения ДВО РАН, Телефоны: (423)2313325, 8(914)7927873, e-mail: rishko@list.ru;

Распевина Марина Петровна, врач невролог высшей категории, заведующая отделением медицинской реабилитации и неврологии Медицинского объединения ДВО РАН, e-mail: raspevinamarina@mail.ru;

Ершова Евгения Николаевна, врач физиотерапевт высшей категории, отделения медицинской реабилитации и диспансеризации ученых Медицинского объединения ДВО РАН, e-mail: ershovaevgenia62@mail.ru;

Сергеева Наталья Владимировна, врач КЛД первой категории, заведующая лабораторией клинко-диагностической лаборатории Медицинского объединения ДВО РАН, e-mail: natvladserg@mail.ru;

Богданович Лариса Николаевна, д.б.н., врач КЛД высшей категории, заместитель главного врача по научной работе Медицинского объединения ДВО РАН, Тел. 8(985) 851-25-92, e-mail: lnbogd@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.

doi: 10.5281/zenodo.817851

УДК 612.35:577.3

К.В. Шадрин^{1,2}, В.Г. Пахомова¹, О.В. Крюкова¹, А.П. Рупенко¹

ВЫЯВЛЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА ИЗОЛИРОВАННОГО ПЕРФУЗИРУЕМОГО ОРГАНА ПРИ ГИПОКСИИ

¹ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», Красноярск

² Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» МЗ РФ, Красноярск

Работа посвящена выявлению универсального параметра, отражающего уровень обеспеченности энергетическими ресурсами клеток изолированного органа при гипоксии. Предлагается использовать модель распределения ресурсов, основанную на уравнениях Ципфа-Парето и Ципфа-Парето-Мандельброта. Коэффициент детерминации, полученный для этих уравнений, может являться таким параметром оценки особенностей энергетического метаболизма изолированного перфузируемого органа. В модели распределения ресурсов использовали результаты стехиометрического моделирования метаболизма изолированной перфузируемой печени крысы.

Ключевые слова: транспорт кислорода, поверхность печени, метаболическая регуляция.